

STEAM TA'LIMI VA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV (BOSHLANG'ICH SINFLAR MISOLIDA)

Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrasi dotsenti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Email: navroza_saloxitdinova@tues.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17252652>

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEAM-ta'limning asosiy xususiyatlari va uni boshlang'ich sinflarda o'qitish jarayoniga joriy etish samaradorligi ilmiy tahlillar asosida yoritiladi. Tadqiqotda STEAM yondashuvi orqali ta'lim jarayonida uslubiy darajada tizimlilik, shaxsiy yondashuv, harakatchanlik, kompetensiyaga yo'naltirilganlik, integrativlik, texnologik va kommunikativ yondashuvlarning bir butun holda uyg'unlashishi namoyon etiladi. Shuningdek, maqolada o'quvchilarni amaliy faoliyatga jalb qilish, fanlararo bog'liqlikni mustahkamlash hamda o'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirishdagi imkoniyatlar ham ochib berilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, fanlararo bog'liqlik, STEAM, tadqiqot, o'qituvchi, talabalar bilan ishlash, amaliyot.

STEAM ОБРАЗОВАНИЕ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД (ПРИМЕР НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ)

Аннотация: В данной статье на основе научного анализа освещаются основные особенности STEAM-образования и эффективность его внедрения в процесс обучения в начальных классах. В исследовании посредством подхода STEAM на методическом уровне в образовательном процессе проявляется целостное сочетание системности, личностного подхода, мобильности, компетентностной ориентации, интегративности, технологического и коммуникативного подходов. Также в статье раскрываются возможности вовлечения учащихся в практическую деятельность, укрепления межпредметных связей и развития педагогического мастерства учителя.

Ключевые слова: интеграция, междисциплинарная связь, STEAM, исследование, преподаватель, работа со студентами, практика.

STEAM LEARNING AND COMPETENTIAL APPROACH (ON THE EXAMPLE OF PRIMARY CLASSES)

Abstract: This article highlights the main features of STEAM education and the effectiveness of its implementation in the teaching process in primary grades based on scientific analysis. The study demonstrates the integration of systematicity, personal approach, mobility, competency-based orientation, integrativity, technological and communicative approaches at the methodological level in the educational process through the STEAM approach. The article also reveals opportunities for engaging students in practical activities, strengthening interdisciplinary connections, and developing teachers' pedagogical skills.

Keywords: integration, interdisciplinary connection, STEAM, research, teacher, working with students, practice.

KIRISH

O'zbekiston uzoq tarix va an'anaga ega davlat bo'lib, uning aholisi Markaziy Osiyo aholisining 40% dan ortig'ini tashkil qiladi. O'zbekiston islom davlati, lekin u 100 yildan ortiq vaqt davomida Rossiya imperiyasi va Sovet Ittifoqi nazoratida bo'lgan, shuning uchun ham sotsializm ta'siri butun jamiyatda biroz bo'lsa-da saqlanib qolgan. Yildan-yilga O'zbekistonda ta'limni milliy taraqqiyot garovi, degan e'tiqod asosida ta'limni isloh qilish bo'yicha sa'y-harakatlar jadallik bilan yuqori pog'onaga chiqib bormoqda. Shunday bo'lsa-da, hozirda ta'lim bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa-da, oliy ta'limda professor-o'qituvchilar va talabalarning ilmiy salohiyati, maktab ta'limida o'qituvchi va o'quvchining hamkorlik faoliyatini integratsiyalash zaruriyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sinfda, auditoriyada baholash dasturlari asosida monitoring qilish yoki milliy darajada ta'lim natijalarini muntazam tizim darajasida baholashga e'tibor qaratish bugun har kungidan-da zarur ehtiyoj sifatida qaralmoqda. Shu sababli mazkur jarayonni tadqiqotimiz doirasida STEAM dasturi asosida amalga oshirishni tavsiya etamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'limda yangi STEM yondashuvi rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilib, jahon hamjamiyati tomonidan ijobiy baholanmoqda va xususan, T. Anisimova, N. Balyk, O. Barna, T. Barnaby, C. Baumer, O. Baryllyk-Kurakova, M. Boyko, A. Carnev-ale, S. Ceylan, T. kabi ukrainalik va xorijiy tadqiqotchilarning maqolalarida, Korbett, S. Dembitska, C. Dumaresq, X. Firman, L. Hrinevich, X. Jang, I. Kaniawati, P. Korbel, I. Korobova, O. Kuzmenko, M. Melton, V. Oleksiuk, V. Osadchiy, F. Sobirova, B. Sejati, S. Semerikov, K. Seyit, O. Shatunova, G. Shmy-ger, G. Siekmann, N. Smit, M. Song, V. Soo, A.Zeynep, N.Valko va boshqalarda "STEM kompetensiyasi" tushunchasini aniqlash, uning tuzilishi va modellarini ishlab chiqish masalasiga bag'ishlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dunyoda tabiiy-matematik ta'limni modernizatsiya qilish va takomillashtirish yo'llaridan biri bu STEAM ta'lim tizimini rivojlantirishdir. Uni amalga oshirishdan asosiy maqsad o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligini hisobga olgan holda (STEM-sanoat tarmoqlari o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish asosida) texnik va ilmiy ta'limni rivojlantirish orqali odamlarning imkoniyatlarini kengaytirishdir. Ushbu yondashuvni boshlang'ich maktabdan oliy ta'limgacha qo'llash xalqni intellektual investitsiyalarning to'rtta toifasi bilan ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega, jumladan (Siekmann & Korbel, 2016: 44): STEM sohasidagi vakolatlarni rivojlantirish bugungi dunyoda dolzarb hisoblaydi.

Xususan, bu Yevropa Ittifoqining umrbod ta'lim uchun asosiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalarida o'z aksini topgan (Kengashning 2018-yil 22-maydagi "Ta'lim uchun asosiy kompetensiyalar to'g'risida"gi tavsiyasi, 2018-yil: 3; Yevropa Parlamenti va Yevropa Ittifoqining 2006/962/EC tavsiyanomasi. Kengash, 2006 yil, 13-betida).

STEM-ta'limning asosi fan va matematika fanlarini muhandislik va texnik fanlar – "STEM fanlari" (matematika, fizika, kimyo, biologiya, muhandislik, informatika, astronomiya va

geografiya) bilan integratsiyalashuvdir. STEM sohasidagi kompetensiyalarni rivojlantirishning zaruriy shartlari matematik kompetensiya va fan va texnologiya sohasidagi asosiy kompetensiyalardir. Ular Yevropa Ittifoqida umrbod ta'limning kalitlari sifatida belgilangan [1; 2; 3].

Umumiy ma'noda olganda, xorijiy davlatlarning "Ta'lim to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, Tabiiy fanlar, texnika va texnologiya sohasidagi matematik kompetensiya va kompetensiyalar ham asosiy hisoblanadi va o'rta ta'limni olish jarayonida shakllanishi kerak ("Ta'lim to'g'risida"gi qonunlari misolida, 2017). 2020-yilda tasdiqlangan Fan-matematik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi (STEM ta'limi) STEM ta'limi tomonidan ishlab chiqilgan kompetensiyalarni belgilaydi (Tabiiy-matematik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi (STEM ta'limi), 2020): kognitiv qobiliyatlar; ma'lumotlarni qayta ishlash, sharhlash va tahlil qilish qobiliyatlari; muhandislik fikrlash; tadqiqot qobiliyatlari; algoritmik fikrlash va raqamli savodxonlik; ijodiy fazilatlar va innovatsiyalar; texnologik ko'nikmalar; aloqa mahorati inobatga olingan. Lekin ular STEM kompetensiyasi sifatida belgilanmagan. Shunday qilib, STEM/STEAM kompetensiyasining tuzilishini aniqlash masalasini hal qilish bugungi kunda dolzarb va tadqiqot uchun ochiqdir. Bu, ayniqsa, STEM/STEAM fanlaridan dars beradigan o'qituvchilar uchun juda muhimdir. Ushbu mualliflar tadqiqot uchun quyidagi tadqiqot usullari va vositalaridan foydalanganlar (2020):

- tadqiqot;
- pedagoglar bilan suhbat;
- hujjatlar va kontentni tahlil qilish;
- tadqiqot ishlarini tahlil qilish.

Ushbu tadqiqotda 108 nafar pedagog ishtirok etdi. So'rov ushbu loyiha davomida yaratilgan bo'lib, o'qituvchilarining STEAM kompetensiyasi, STEAM kompetensiya modeli va ularning tegishli komponentlari haqida xabardorlik darajasi to'g'risida ma'lumot olishga qaratilgan [1; 2; 3].

Tadqiqot natijasi o'qituvchilar uchun STEAM kompetensiyasi modelini ishlab chiqishdir. Uning tarkibiy qismlari nafaqat tegishli xorijiy tajriba asosida tanlanadi, balki o'qituvchilarning so'rovi bilan ham tasdiqlanadi. O'tkazilgan tadqiqotlarga asoslanib, biz STEAM fanlaridan dars beradigan va o'z o'quvchilarining STEAM kompetensiyasini shakllantira oladigan o'qituvchilarning STEAM kompetensiyasini shakllantirish zarurligi to'g'risida xulosa chiqarishimiz mumkin. Talabalar va talabalarning STEAM kompetensiyasini rivojlantirish o'qituvchilardan maktab va oliy ta'lim mazmunini bugungi kun talablariga muvofiq yangilashni talab qiladi.

Zamonaviy mehnat bozoriga e'tibor qaratgan holda, ta'lim sohasi mutaxassislari o'quv dasturlarini, ayniqsa, yosh avlodni jamiyatdagi yangi rollarga tayyorlash bilan bevosita bog'liq bo'lgan dasturlarni tubdan yangilashlari kerak. Ularning texnologiyalarni egallashi, bilim va ko'nikmalari kelajakda raqamli jamiyat ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

XULOSA

STEAM ta'limini rivojlantirish va uning tendensiyalari muhim ahamiyatga ega va bu dunyoda ustuvor hisoblanadi. Hozirgi ehtiyojlar STEM/STEAM ta'limi sohasida tizimli o'qitishni talab qiladi, bu xorijiy olimlarning tajribasi va tegishli tadqiqotlari bilan tasdiqlangan. Umumiy xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda STEAM ta'limini joriy

qilishda kompetensiyaviy yondashuvning muhim vazifalari – bu o‘quvchida ilmiy dunyoqarashini va tanqidiy fikrlashga o‘rgatishga qaratilgan. Bu esa o‘quvchida tabiiy-ilmiy savodxonlik kompetensiyasining shakllanishini ta‘minlaydi. STEAM ta‘limi joriy etishda psixologik–gigiyenik talablarga e‘tibor qaratganligi, o‘quv jarayonida ijobiy natijalar – bu bolalarda tahliliy fikrlash va aniq fanlarga qiziqishni rivojlantiradi hamda bolalar nafaqat individual, balki jamoa bilan ishlashga o‘rganadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Lubkina V., Usca S., Zvaigzne A. STEAM-projects in the Design Activities of Pupils and Students // Society, Integration, Education. 2018. – P. 248-258. DOI: 10.17770/sie2018vol1.3076.
2. Herro D., Quigley C., Jacques L.A. Examining technology integration in middle school STEAM units // Journal of Technology Education. 2018. Vol. 27, No. 4. – P. 485-498. DOI: 10.1080/1475939X.2018.1514322.
3. Lee Y. Examining the Impact of STEAM Education Reform on Teachers’ Perceptions about STEAM in Uzbekistan. – Tashkent: Tashkent State Pedagogical University, 2021. 4 May. Department of Russian Education. ORCID: 0000-0003-2412-9522.
4. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. Boshlang‘ich ta‘limning integratsiyalashgan pedagogikasi: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2009. – 192 b.
5. Sangirova Z.B. Umumta‘lim maktablarida STEAM yondashuv asosida o‘quv-loyiha ishlarni tashkil etish metodikasi (tabiiy fanlarni o‘qitish misolida): pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – 2022. – B. 32–43.
6. Salokhitdinova N.M. Development prospects of primary education integration (on the example of exact and natural sciences) // Jamiyat va innovatsiyalar jurnali. – 2021. – Special Issue-7. – P. 221–225.
7. Salokhitdinova N.M. Raqamli dunyo sharoitida boshlang‘ich ta‘limda aniq va tabiiy fanlar integratsiyasining rivojlanish istiqbollari // TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi. 2023. №1. – P. 150-156. ISSN 0000-0000.